

SH. AYAPOV POEZIYASINDA METAFORALARDIŇ STILLIK QOLLANILIW ÓZGESHELIKLARI

Embergenova Rawshana

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181227>

Metaforalar poeziya tilinde eŇ ónimli qollanilatugın tillik kórkemlew quralları qatarında ornı ayırıqsha esaplanadı. Tuwra mánisi bir yamasa bir neshe leksikalıq til birlikleriniŇ dizilisip bir denotatlıq mánı átirapına jámlesiwı arqalı awıspalı ekinshi bir metaforalıq mánı aŇlatıp, bir qarağanda ápiwayıday kóringeni menen awıspalı hám quramalı mánige iye bolıp, emocionallıq obrazlılıq tásirsheŇligi arta túsedı. Sh. Ayapov poeziyalıq qosıq qatarlarında metaforalar stillik maqsetlerde qollanılp, sóz hám onıń mánileri ekspressivlik tásirsheŇlikke iye bolıp keliwi menen ajıralıp turadı.

Mıń muqamğa dóngen quyashtıń taŇğı,

Qırmızı nurınan qosıq tuwılar.

Írgağında aylı álem keŇligi,

Qatarında qatpas erler erligi,

Hár sóz, hár buwında eldiń birligi,

Qálem tutsam xatqa ózi quyılar [1, 24].

Sóz jeke alğanda ishki semantikalıq baylanısı onıń basqa mánilik semalar menen aralıq qatnası arqalı frazalıq mánı qáliplesedi. Metafoalıq stillik mánisine zatlıq mánı, qubılıs, háreket, ol tuwralı túsinik, ugım jámlesip jaŇasha basqa bir sózlikke tán mánı payda boladı.

Otırıs-turısı, Nağız patshalıq,

Jurttıń arqasınan, Sóz benen qağıp,

Sılap-sıypap jumsar, Barsa kelmeske,

Bay hám jarlı deyip, Aytarsań nağıp?! [1, 33]

Metaforalardıń obrazlı mánilerdi aŇlatıwı hám emocional-ekspressivlik tásirsheŇlik sıpatqa iye bolıp keliwi olarğa tán quramalı qásiyetlerdiŇ bildiretuğın belgisi esaplanadı. Sh. Ayapov kórkem sóz ustası sıpatında shığarmalarında metaforalardan paydalanıw arqalı quramındağı komponentlerden tısqarı basqa mánı bildiredi hám olardıń mánilerinen basqa leksikalıq stillik mánini bildiretuğın, turaqlı quramı hám dúzilisi menen ajıralıp turatuğın birlikler kóplep ushırasadı.

Ulıwma til iliminde, sonıń ishinde qaraqalpaq tilindegi metaforalar leksika tarawında úyrenilse de, troplar sheŇberinde alıp barılğan izertlewler olardıń stilistikalıq qollanıwı tárepinen basqa troplıq birliklerden tiykarğı ayırmashılıqların ilimiy jaqtan ashıp beriw – arnawlı úyrenetuğın tarawdı qáliplestiriwdiŇ zárúrligin kórsetedi. Biziń ilimiy jaqtan úyreniwimizde de óz gezeginde, qaraqalpaq tiliniŇ qaymağı bolğan metaforalardıń hár tárepleme jáne tolıq túsiniwge, úyreniwge bağdarlangan.

Qaraqalpaq tilinde, ásirese Sh. Ayapov shığarmalarınıń kórkem tekslerinde metaforalar úlken orın iyeleydi. Metaforalar ózine tán belgilerine iye tropladan bolıp, xalqımızdıń milliy tilindegi qaymağın, mağızın ózine jámlegen tereŇ, ótkir tásirli stillik mánili jáne bir neshe sózlerdiŇ dizbeginen quralğan tutas mánilik, bir pútinlik sıpatında qáliplesedi.

Metaforalar ózine tán tábiyatı boyınsha til biliminiŇ basqa tarawlarınan ózgeshelenip, ayırılıp keledi. Ondağı tiykarğı obekt esaplangan stillik mánide qollanılgan sózler ózine tán mánı, quram, qurılıs, dóreliw usılı hám stillik ózgesheligi izertlew obekti sıpatında qaraladı. Metaforalardıń ózi quramalı bolıp, mánilik qospalı bir pútinlik esaplanadı. Ilimpaz A.

Bekbergenov: «metaforalar óziniń genetikalıq, funkcionallıq, qurılıslıq ayırıqshılıqları, semantikalıq sıpatı jaǵınan hár qıylı bolıp keledi. Bul jaǵday olardıń izertlew obektin belgilewde biraz qıyınshılıqlardı tuwdıradı. Usıǵan baylanıslı elege shekem metaforalardı onıń sózden hám basqa da sóz dizbeklerinen tiykarǵı ayırmashılıǵın belgilew, semantikalıq túrleri hám olardıń klassifikaciyası haqqındaǵı máselege túrlishe qaralıp, túrlishe sheshilip kelmekte» [2], - dep atap kórsetedi. Demek, ilimpazdıń pikirine qosıla otırıp, ыефашқфдфк тек ǵana jeke sóz yamasa sóz dizbeklerinen ibarat bolıp qalmay, al ondaǵı mánilik stillik jaqtan emocionallıq tásirsheńlik arqalı sózdiń mánilik qudireti de artadı dewge boladı. Sh. Ayapovtıń poeziyalıq shıǵarmalarında oy-pikirdi jetkerip beriwde metaforalar sheber qollanılıp, olardıń túrli mánilik qásiyetleri, qurılısı, quramı, stillik ózgeshelikleri hám t.b. belgileri qollanılǵanın kóriwge, ańlawǵa boladı. Mısalı:

Qızlar bunsha kórkem, kókleme uyalar,
 Diydarın panalap áste sıǵalar,
 Qırat, qır qoynında tasqan ılǵalar,
 Súyrik penen oynap sınıq-sınıq kúliser [1, 53].

Qosıq qatarlarında qollanılǵan metaforalar kórkem teksttiń tásirsheńligin taǵı da artıra túsken. Leksikalıq mánisi jaǵınan qanday da bir nárseden quwanıw, tásirleniw, qáweterleniw, alaǵadashılıq, qorqıw, qayǵırıw yamasa uwayımlaw sıyaqlı is-háreket, hal –jaǵdaylardı bildirip keledi. Qollanılǵan metaforalar tásirli, ótkir mánige iye bolıp, insanda tolǵanıslar oyatadı. Quramındaǵı komponentleriniń bári jıynalıp barıp bir máni-metaforalardı payda etedi hám ótkir mánilikte stillik xızmet atqaradı.

Sh. Ayapov shıǵarmalarından keltirilgen poeziyalıq qatarlarda qurılısına qaray metaforalar atlıq+atlıq+kelbetlik feyil, atlıq+feyil tipinde jasalǵan. Sóz shaqaplarına qatnası jaǵınan soqırǵa tayaq uslatqanday – kelbetlik, zattıń belgisin bildiredi, al sestı shıqpaw, ańı ushıw, dúńyadan ótiw, kóz juwırtıw, júregi jarılıw – feyil, is-háreketlerdi bildirip kelgen.

Barlıq ilimiy izertlewlerde metaforalar mánisi jaǵınan da, quramı jaǵınan da, dúzilisi jaǵınan da bir pútinlikke birigip keliwi menen birge basqa da stillik sıpatların kórsetetuǵın ózine tán belgiler jıyınıtıǵınan quralıp, tilde tayar túrinde stillik maqsetlerde qollanıladı. Metaforalar sırtqı kórinisinen erkin sóz yamasa dizbekleri qospa sózler menen uqsas bolıp keledi. Biraq, olar hár qıylı mánilik metaforalıq birlikler bolıp, bir-birinen tiykarǵı stillik mánilik ayırmashılıqları menen ajralıp turadı.

Juwmaqlastırıp aytqanda, metaforalar stillik maqsetlerde qolanılǵanda quramalı birlik, mánisi bir sózge barabar, sóylew barısında burınnan turaqlı qáliplesken tayar birlik túrinde paydaanıǵanın kóremiz hám mánilik stillik qollanılǵan komponentleri awıspalı mánige iye, basqa sóz mánileri menen almastırılmaydı, onda jańa máni payda boladı hám kontekstlik komponentleriniń bári jıynalıp awıspalı máni ańlatadı, dep pikir bildiriwge boladı.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sh. Ayapov Tańlamalı shıǵarmańarı “Bilim” -2004.
2. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилиниң стилистикасы. – Нөкис: 1990. – 28-б.